

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

O‘ZBEKISTONDA AGRAR MUNOSABATLARNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

G‘aniyev Jahongir Dilshod o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
ganiyevjahongir3@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston agrar munosabatlarining shakllanishi, ularni tartibga solishning nazariy asoslari va zamonaviy yondashuvlar tahlil etilgan. Maqola agrar munosabatlarning iqtisodiyotdagi o‘rni, davlat siyosatining evolyutsiyasi va agrar sohani tartibga solishda institutsional mexanizmlarning ahamiyatini o‘rganadi. Shuningdek, agrar munosabatlarni tartibga solishda yangi yondashuvlar va amaliy takomillashtirish yo‘llari, shu jumladan innovatsion texnologiyalar va iqtisodiy mexanizmlar yaratish zaruriyati ko‘rib chiqiladi. Maqola agrar sektorni rivojlantirishda davlatning o‘rni va bu jarayonda yuz berayotgan o‘zgarishlar haqida keng tahlil taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: *agrar munosabatlar, davlat siyosati, iqtisodiy rivojlanish, agrar sektor, tartibga solish, innovatsion texnologiyalar, agrar soha, iqtisodiy mexanizmlar, rivojlanish strategiyalari, qishloq xo‘jaligi, O‘zbekiston agrar siyosati.*

Abstract: This article explores the formation of agricultural relations in Uzbekistan, the theoretical foundations of their regulation by the state, and modern approaches to their improvement. It examines the role of agricultural relations in the economy, the evolution of state policy, and the importance of institutional mechanisms in regulating agricultural relations. The article also discusses new approaches and practical ways to improve the regulation of agricultural relations, including the need for innovative technologies and the creation of economic mechanisms. It provides an in-depth analysis of the role of the state in developing the agricultural sector and the changes occurring in this process.

Keywords: *agricultural relations, state policy, economic development, agricultural sector, regulation, innovative technologies, agricultural industry, economic mechanisms, development strategies, agriculture, agricultural policy of Uzbekistan.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются формирование аграрных отношений в Узбекистане, теоретические основы их регулирования государством и современные подходы к их совершенствованию. Анализируется роль аграрных отношений в экономике, эволюция государственной политики и значение институциональных механизмов в регулировании аграрных отношений. Также обсуждаются новые подходы и практические способы улучшения регулирования аграрных отношений, включая необходимость внедрения инновационных технологий и создания экономических механизмов. В статье представлено глубокое исследование

роли государства в развитии аграрного сектора и изменений, происходящих в этом процессе.

Ключевые слова: аграрные отношения, государственная политика, экономическое развитие, аграрный сектор, регулирование, инновационные технологии, аграрная отрасль, экономические механизмы, стратегии развития, сельское хозяйство, аграрная политика Узбекистана.

O'zbekiston hududida agrar munosabatlar qadimdan shakllangan bo'lib, tarixiy, iqtisodiy va siyosiy omillar ta'sirida bosqichma-bosqich rivojlanib kelgan. Agrar munosabatlar deganda, yer egaligi, yerga egalik qilish shakllari, undan foydalanish tartiblari, mehnat resurslarini taqsimlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar majmuasi tushuniladi. Bu munosabatlar mamlakatda amalga oshirilgan agrar islohotlar, davlat siyosati va iqtisodiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir.

2017-yildan boshlab yangi bosqichdagi agrar islohotlar amalga oshirila boshlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan qator farmon va qarorlar qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, erkin raqobat muhitini yaratish, yer maydonlarini ochiq tanlov asosida ajratish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oldi. Xususan, 2019-yil 17-apreldagi PF-5708-sonli Farmon asosida Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Bu strategiya agrar sohadagi islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi: yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish, ilm-fanga asoslangan dehqonchilikni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish va agrosanoatni raqamlashtirish.

Agrar munosabatlarning asosiy tarkibiy qismi yerga egalik qilish va yer resurslarini boshqarish huquqlaridir. Yerga egalik qilish jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy kuchlarni shakllantiradi va ular orqali yerda ishlov berish tartibi belgilanadi. Agrar jamiyatlarda mehnat yerda ishlov berish bilan bog'liq. Mehnat resurslari yerda ishlov berish, mahsulot ishlab chiqarish va ularni taqsimlashda muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonning agrar siyosatidagi eng katta o'zgarishlardan biri bu qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishga qaratilgan choralarning kuchayishi bo'ldi. 2000-yillarda davlat qishloq xo'jaligida texnologiyalarni joriy etish, yerlarni samarali ishlatish va suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirdi.

Ushbu sohada yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarni samarali tartibga solish uchun nafaqat bozor mexanizmlari, balki institutsional mexanizmlarning ham ishtiroki muhimdir. Institutsional yondashuv agrar munosabatlarning mohiyatini chuqur anglashga, ularni izchil va barqaror yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Institutsional iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra, **agrar munosabatlar** — bu yer, suv, mehnat va kapital kabi resurslar taqsimoti, egalik shakllari, ishlab chiqarishdan tushgan foydani bo'lish, tashkiliy-huquqiy munosabatlar kabi murakkab tizimlarni o'z ichiga oladi. Bu tizimlarni tartibga solishda davlat siyosati, qonunchilik asoslari, ijtimoiy institutlar va an'anaviy qadriyatlar muhim rol o'ynaydi. Aynan institutsional mexanizmlar orqali agrar sektordagi manfaatlar muvozanati, yer

resurslaridan foydalanish shaffofligi va samaradorligi ta'minlanadi. Institutsional mexanizmlarning yana bir muhim jihati – bu agrar sohaga oid kreditlash, subsidiyalar va soliq imtiyozlari tizimidir.

Zamonaviy yondashuvlarning markazida institutsional islohotlar turibdi. Ya'ni, agrar sohadagi yer munosabatlarini liberallashtirish, fermer xo'jaliklarining huquqiy maqomini kuchaytirish, ularni moliyaviy va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, agrotexnologiyalarni keng joriy etish, raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish, agroklastlar va kooperatsiyalarni rivojlantirish ham zamonaviy yondashuvlar sirasiga kiradi.

Agrar islohotlarning yana bir muhim jihati — ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy qilish, qishloq xo'jaligi ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish, innovatsion yondashuvlarni kengaytirishdan iborat. Bu orqali sohaga yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va bilimlar almashinuvini yo'lga qo'yish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, moliyaviy va texnik ko'makka ega bo'lmagan fermerlar klaster shartlariga to'liq bog'lanib qoladi, bu esa bozor mexanizmlarining to'liq ishlashiga to'sqinlik qiladi.

Agrar-tadbirkorlik sohasida joriy yilda 55 ta agrosanoat klasterlari faoliyati tashkil etilib, jami klasterlar soni 669 taga yetkazildi. Bugungi kunda paxta-to'qimachilik klasterlari 153 ta, g'allachilik klasterlari 126 ta, meva-sabzavotchilik klasterlari 136 ta, sholichilik 41 ta, dorivorchilik 8 ta, chorvachilik 34 ta, qorako'chilik 46 ta, parrandachilik 11 ta, baliqchilik 38 ta va pillachilik 76 tani tashkil etmoqda. Klasterlar tomonidan sohaga 510 mln. dollar investitsiya jalb qilinib, paxtani qayta ishlash 65 foizga (2022-yilga nisbatan 832 ming tn yoki 123 foizga oshgan), g'allani qayta ishlash 38 foizga (105 tn yoki 102 foizga), meva-sabzavotni qayta ishlash 92 foizga (110 ming tn yoki 111 foizga) yetkazilgan. Shuningdek, suv tejoychi texnologiyalar – 34,7 ming ga o'rnatilib, jami 161,6 ming ga, yer maydonlarini lazerli — 45 ming ga tekislanib, jami 237 ming ga yetkazilgan. Qishloq xo'jaligi texnikalari – 1,1 mingdan ortiq xarid qilinib, texnika bilan ta'minlanish darajasi 92 foizni tashkil etgan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish hisobiga joriy yil hosili uchun 3,7 mln.tn paxta xomashyosi yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik 36,6 s/ga (2022-yilga nisbatan +2,7s/ga) erishilgan. Joriy yilning o'zida 34 719 nafar (2022-yilga nisbatan 8 119 taga ko'p) yangi ish o'rinlari yaratilib, soxada jami 224 796 nafar ishchilarning bandligi ta'minlangan. Joriy yil hosili uchun boshqoli don yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirishga klaster va fermer xo'jaliklariga Jamg'armadan 5 trln 52 mlrd so'm (2022-yilga nisbatan 1,1 trln so'mga ko'p) imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berildi. Ushbu mablag'lar ajratilishi natijasida 7,1 mln tonna (2022-yilga nisbatan 0,8 s/ga ko'p) boshqoli don yetishtirildi. Ushbu kredit mablag'larining 4 trln 766 mlrd so'm (94%) so'ndirildi.

Agrar siyosatni takomillashtirishda xorijiy tajribalardan foydalanish O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonga moslashtirilgan agrar siyosatning asosiy yo'nalishlari davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ekologik va barqaror qishloq xo'jaligi tizimini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishni o'z ichiga oladi. Xorij tajribasining yutuqlarini O'zbekiston tizimiga moslashtirib, qishloq xo'jaligini barqaror va samarali rivojlantirish mumkin.

Sirdaryo viloyatida Xitoyning ilg'or paxtachilik texnologiyalari joriy etildi. Ushbu loyiha doirasida plyonka ostiga chigit ekish, tomchilatib sug'orish va zamonaviy texnikalardan foydalanish kabi innovatsion usullar qo'llanildi. Natijada unib chiqish muddati qisqardi, hosildorlik 50 sentnerdan oshdi va suvdan foydalanish samaradorligi ortdi. 2023-yilda 3 ming gektarda amalga oshirilgan loyiha 2024-yilda 10 ming gektarga kengaytirilishi rejalashtirilmoqda. Bu tajriba O'zbekiston agrar sohasida xorijiy innovatsiyalarni tatbiq etishning muvaffaqiyatli namunasi bo'ldi.

Avvalo, shuni ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston agrar sohasida davlat tartibga solish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, raqamlashtirish, ilmiy-innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, institutlararo hamkorlikni kuchaytirish orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatiga ega. Avvalo, agrar sohada yerga egalik va foydalanish tizimini liberallashtirish zarur. Fermer xo'jaliklariga yerga nisbatan yuridik asoslangan huquq berilishi, ya'ni uzoq muddatli kafolatlangan ijaralar asosida egalik huquqi mustahkamlanishi lozim. Bu o'z navbatida, yerga bo'lgan iqtisodiy manfaatdorlikni kuchaytiradi va yerga uzoq muddatli investitsiyalar kiritilishini rag'batlantiradi. Shu bilan birga, yer bozorini bosqichma-bosqich shakllantirish, lekin bu jarayonni qat'iy monitoring va ekologik nazorat ostida olib borish muhim ahamiyatga ega.

Agrar sohada subsidiyalar va kredit tizimini isloh qilish ham dolzarb masalalardan biridir. Ayni paytda fermerlar tomonidan subsidiya yoki imtiyozli kredit mablag‘larini olishda byurokratik to‘siqlarga duch kelinmoqda. Bu jarayonni soddalashtirish, ariza berish, hujjat topshirish, monitoring va hisobdorlik jarayonlarini to‘liq raqamlashtirish zarur. Fermer xo‘jaliklari uchun mo‘ljallangan kreditlar risklar asosida baholanishi va adolatli taqsimlanishi kerak. Ayniqsa, kichik va o‘rta fermerlarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-apreldagi PF-5708-son Farmoni.
2. Isroilov Z. *Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilishi* – Maqola, 2021.
3. Jo‘rayev A. *Qishloq xo‘jaligida davlat tartibga solish mexanizmlari* – Iqtisodiyot, 2019.
4. Mahmudov M. *O‘zbekiston agrar siyosatining rivojlanish bosqichlari* – Maqola, 2022.
5. <https://stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.
6. <https://agro.uz> – O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi vazirligining rasmiy sayti.
7. <https://data.gov.uz> – Ochiq ma‘lumotlar portali (agrar soha bo‘yicha statistikalar).